

МРНТИ: 15.21.00

МҰСЫЛМАН ОТБАСЫЛАРЫНДАҒЫ АТА-АНАЛАРДЫҢ ДІНДАРЛЫҒЫ ЖӘНЕ ЖАСӨСПІМДЕРДІҢ ӨЗІН-ӨЗІ БАҒАЛАУ ДЕҢГЕЙІ

ӘНТАЙ АЙҚАРАКӨЗ РАМАЗАНҚЫЗЫ

Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінің психология мамандығы
бойынша 4-курс студенті

Ғылыми жетекші – **КАРИБАЕВА Г.М**

Астана, Қазақстан

Аңдатпа: Мақалада ата-аналардың діни көзқарастары мен мұсылман отбасыларындағы жасөспірімдердің өзін-өзі бағалау деңгейі арасындағы байланыс қарастырылады. Зерттеудің мақсаты - ата-аналардың діндарлығының жасөспірімдерде өзін-өзі бағалауды қалыптастыруға әсерін анықтау. Эмпирикалық база ретінде 15-18 жас аралығындағы балалары бар 9 мұсылман отбасы (18 респондент) алынды. Зерттеуде ата-аналардың діндарлық деңгейін бағалау үшін MRS шкаласы, сондай-ақ жасөспірімдердің өзін-өзі бағалауын бағалау үшін позитивті және негативті шкалалар қолданылды (N = 22 респондент).

Нәтижелер ата-аналардың сыртқы және ішкі діндарлығы балалардың өзін-өзі бағалауының жоғарылауымен сенімді түрде оң байланысты екенін көрсетті. Ал теріс өзін-өзі бағалау мен діндарлық арасындағы байланыс әлсіз болды және статистикалық маңыздылығы анықталмады. Бұл ата-аналардың діни сенімдері мен мінез-құлқы жасөспірімдердің өзіне деген сенімділігін арттыруға ықпал ететінін, бірақ теріс өзін-өзі бағалауға айтарлықтай әсер етпейтінін көрсетті. Зерттеудің нәтижелері ата-аналардың діндарлығы мен жасөспірімдердің өзін-өзі бағалауы арасындағы байланысты көрсетсе де, өзін-өзі бағалаудың жағымсыз факторларын зерттеу кезінде қосымша факторларды ескеру қажет.

Түйін сөздер: ата-аналық діндарлық, өзін-өзі бағалау, жасөспірімдер, мұсылман отбасылары, позитивті және негативті бағалау.

Теориялық бөлім

Жасөспірімдердің өзін-өзі бағалауын қалыптастыру мәселесі заманауи даму психологиясының өзекті мәселесінің бірі болып табылады. Өзін-өзі бағалау көбінесе ата-ана тәрбиесінің стилімен, эмоционалдық климатымен және отбасылық құндылықтарымен анықталады. Соңғы жылдары зерттеушілердің ерекше назары баланың жеке басының дамуына әсер ететін ата-аналық көзқарастар жүйесінің құрамдас бөлігі ретінде діндарлықты тартты.

Діндарлық-бұл идеологиялық, ғұрыптық, интеллектуалдық, тәжірибелік және зерттеу компоненттерін қамтитын білім саласы болып табылады. Отбасылық тәрбие жағдайында ата-аналардың діндарлығы оң функцияны орындай алады (рухани-адамгершілік құндылықтарды беру, балаларда ішкі тұрақтылықты қалыптастыру) бірақ, діни талаптар шамадан тыс бақылаумен немесе кінә сезімімен біріктірілсе, ол өзінің теріс әсерін көрсетеді [1].

75 зерттеудің талдауы бойынша жасөспірімдердің діндарлығы мен жалпы руханилығы өзін-өзі бағалау мен әл-ауқатпен оң байланысты екенін көрсетті [2]. Сонымен бірге, авторлар дін жайлы ақпарат беру маңыздылығын және ата-аналық тәжірибелерінің ерекшеліктерін атап көрсетеді. Зерттеулерге сәйкес, ата-аналардың жоғары діндарлығы "авторитарлық" немесе «авторитарлық емес» стиліне ықпал етеді, бұл жағымды немесе жағымды емес психологиялық нәтижелерімен байланысты болып келеді [1].

Мұсылман отбасылары үшін діндарлықтың маңызы ерекше, өйткені ислам-бұл жеке адамның рухани, адамгершілік және әлеуметтік өмірін тұтастай қамтитын жүйе. Ислам мемлекеттері мен мұсылман қауымдастықтарында жүргізілген зерттеулер сенімнің ішкі

тұрақтылықты, өмірдің мәнін және адамның өзін-өзі қабылдауын нығайтатынын көрсетеді. Алайда, діни қағидаларды шамадан тыс немесе догматикалық құрметтеу кейбір жағдайларда кінә сезімін және сыртқы бағалауға тәуелділікті тудыруы мүмкін[3]

Ең қызығы, зерттеушілер діндарлық пен өзін-өзі бағалау арасындағы делдал ретінде ата-аналар мен жасөспірімдер арасындағы эмоционалды байланыстың маңыздылығын атап көрсетеді. Олардың Индонезияда жүргізген зерттеуі ата-ананың күшті сүйіспеншілігі діндарлықтың өзін-өзі бағалауға оң әсерін күшейтетінін, ал алыс қарым-қатынастар оны жоққа шығаратынын көрсетті. Сондықтан эмоционалды жақындық отбасының діни көзқарастарының жасөспірімге қолдау көрсететін факторға айналуының қажетті шарты болып табылады [4].

Діни жасөспірімдерге жүргізілген зерттеулер өзін-өзі бағалаудың жоғары деңгейі діни нормаларды саналы түрде және ішкі сенімділіктен тыс ұстанатындарға тән екенін көрсетеді. Мағыналы сенім өзін-өзі қабылдауға және жеке тұлғаның жетілуіне ықпал етеді, ал сырттан таңылған діндарлық көбінесе алаңдаушылық пен кінәнің жоғарылауымен бірге жүреді [5].

Орыс және қазақ психологиясында діндарлықтың тұлғаға әсер ету мәселелері сирек зерттеледі, дегенмен кейбір еңбектерде жасөспірімдердің позитивті "Өзіндік концепциясын" қалыптастырудағы діни құндылықтардың маңыздылығы көрсетілген. Жалпы алғанда ата-аналардың діни көзқарастары мен сенімдері күштеп таңылмаған кезде, жасөспірімнің адекватты өзін-өзі бағалауы эмоционалды қолдау және оның жеке басын құрметтеуі қаттырақ қалыптасады. Гуманизм мен қайырымдылыққа негізделген діни құндылықтар сонымен бірге жасөспірімнің ішкі тұрақтылығы мен психологиялық әл-ауқатын нығайтуға ықпал ете алады. [6,7,8,9]

Қазақстанда діндарлық рухани құбылыс қана емес, сонымен бірге жастардың өзін-өзі тануы мен мәдени болмысын айқындайтын әлеуметтік фактор ретінде қарастырылады. Көпконфессиялы қоғам болып табылатын елде ислам дәстүрлері басым орын алады. Кеңес Одағы ыдырағаннан кейін және ұлттық рухани құндылықтарға қайта бет бұрған кезеңнен бастап халықтың дінге қызығушылығы мен діндарлық деңгейі айтарлықтай артты.

Қазақстандық жастар арасында жүргізілген соңғы зерттеулердің нәтижелері діндарлық пен руханияттың жоғары деңгейі айқын жағымды эмоциялармен, стресске төзімділікпен және депрессиялық күйлерге бейімділіктің төмендеуімен байланысты екенін көрсетеді. Бұл сенім мен рухани нанымдардың психикалық әл-ауқат пен өзіне деген оң көзқарасты қолдайтын қорғаныс қызметін атқара алатынын көрсетеді [10].

Заманауи зерттеулер бойынша діни рәсімдерді үнемі орындайтын адамдардың саны артып келе жатқан көптеген қауымдастықтардағы "діни жаңғыру" тенденциясын тіркейді. Мұндай жағдайда ата-аналардың діндарлығы отбасылық тәрбиенің маңызды элементі болып табылады, балалардың адамгершілік қағидалары мен құндылықтар жүйесін қалыптастыруға әсер етеді [11].

Қазіргі қазақ қоғамында дін адамның әлеуметтік және мәдени болмысының маңызды бөлігіне айналуға бастады. Жасөспірімдер үшін діни ұстанымдар олардың қоғамдағы орнын анықтаудың және өзін-өзі бағалауды арттырудың бір жолы болуы мүмкін. Мұсылман отбасыларында бұл әсіресе сенім мен дәстүр бір-бірімен тығыз байланысты екенін көрсетеді [12].

Заманауи зерттеулер көрсеткендей, қазақ жастарының діндарлығы көбінесе рухани дәстүрлерді сақтауға деген ұмтылысты көрсететін және сонымен бірге зайырлы құндылықтарға әсер ететін мәдени өзін-өзі анықтау деңгейінде көрінеді. Сенімнің бұл формасы қоғамдағы діндарлықтың дәстүрлі және қазіргі дүниетанымдар арасындағы өтпелі сипатын айғақтайды. Сонымен қатар, діни құндылықтар жеке және әлеуметтік бірегейлікті қалыптастыруда, әсіресе сенім жасөспірімдердің моральдық тұрақтылығы мен оң көзқарасының қайнар көзі болып табылатын отбасыларда маңызды рөл атқара береді [13, 14].

Осылайша, қазақстандық зерттеулер діндарлық психологиялық әл-ауқат пен жеке тұрақтылықтың факторы екенін растайды, әсіресе сенім мен мәдениет бір-бірімен тығыз

байланысты. Алайда діндарлық ата-аналар мен балалар арасындағы эмоционалды қолдау қатынастарын, сондай-ақ діни нормаларды түсіндіруде икемділікті, жасөспірімдердің өзін-өзі бағалауына ықпал етуді талап етеді.

Шетелдік, ресейлік және қазақстандық зерттеулерді талдау арқылы келесі қорытынды жасай аламыз:

1. Ата-аналардың орташа, ішкі саналы діндарлығы жасөспірімдердің тұрақты және адекватты өзін-өзі бағалауын қалыптастыруға көмектеседі.

2. Бақылау мен кінәға негізделген діни тәрбиенің авторитарлық формалары өзін-өзі бағалауды төмендетеді.

3. Баланың тәрбие стилі, эмоционалды байланыс және баланың санасындағы құдайдың бейнесі ата-ананың діндарлық деңгейі арқылы айқындалады.

4. Мұсылман отбасыларында діндарлық рухани және әлеуметтік функцияны орындайды, және ол функция балалар арқылы айқын көрінеді.

5. Қазақстан контекстінде бұл тақырыптың маңызы ерекше, өйткені діндарлық жастарды мәдениет пен қоғамға бейімдеу процесінің маңызды құрамдас бөлігі болып табылады.

Практикалық бөлім

Ата-ананың діндарлығын өлшеу әдістемесі

Ата-аналардың діндарлық деңгейін өлшеу үшін **стандартталған мұсылмандық діндарлық шкаласы (MRS)** қолданылды [18]. Бұл шкала Ислам контекстіндегі діндарлықты жан-жақты бағалауға бағытталған және діндарлықтың екі негізгі өлшемін қамтиды: сыртқы (діни тәжірибелер) және ішкі (діни нанымдар).

Шкала 13 тармақтан тұрады: сыртқы діни тәжірибені өлшейтін 10 тұжырым (дұға ету, Құран оқу, ораза ұстау, діни рәсімдерге қатысу және т.б.) және ішкі діни нанымдарды сипаттайтын 3 тұжырым (құдайдың өмірде қатысуын сезіну, діни нанымдардың мінез-құлыққа әсері). Барлық ұпайлар 5 баллдық Лайкерт шкаласы бойынша бағаланады. Сыртқы діндарлық үшін балл – 50, ал ішкі діндарлық үшін – 15, ал жалпы діндарлық екі көрсеткіштердің қосындысы (максимум – 65 балл) арқылы есептеледі (қосымша №1).

Діндарлықты ішкі және сыртқы өлшемдерге бөлу З.М. Абдулагатовтың еңбектерінде теориялық тұрғыдан негізделген [17,18]. Автор исламдағы діндарлықты тек діни тәжірибелерді орындаумен шектеу объективті емес, ішкі сенім мен субъективті діни тәжірибе де маңызды екенін көрсетеді.

Шкаланың жарамдылығы мен сенімділігін тексеру үшін ол қазақстандық үлгіде сыналды. Әдістеменің ішкі үйлесімділігі кронбахтың альфа коэффициентін қолдана отырып бағаланды, бұл оның діндарлық деңгейін өлшеуге жарамды сенімді құрал екенін көрсетті.

Балалардың өзін-өзі бағалауын анықтау

Балалардың өзін-өзі бағалауын анықтау үшін **Шкала базового самооценивания (ШБСО, Core Self-Evaluation Scale)** қолданылды [15]. Аталған әдістеме адамның өзін-өзі қабылдауын, өзіндік құндылығын, қабілеттеріне сенімділігін және өмірлік жағдайларды бақылау қабілетін интегративті бағалауға бағытталған.

Бұл техниканың орысша нұсқасын С.А. Маничев, Н. Н. Лепехина және О. Н. Ильина психометриялық тексеруден өткізіп, жарамды және сенімді өлшеу құралы ретінде ұсынды [16].

ШБСО адамның негізгі өзін-өзі бағалауын интегративті жеке ресурс ретінде қарастырады және төрт негізгі диспозициялық сипаттаманы біріктіреді: жалпы өзін-өзі бағалау, өзіндік тиімділік, бақылау локусы және эмоционалды тұрақтылық (невротизмге қарсы полюс). Авторлар атап өткендей, негізгі өзін-өзі бағалау-бұл адамның өзін, оның мүмкіндіктерін және әлеуметтік ортаны қабылдауының негізінде жатқан тұлғаның негізгі қасиеті.

Орыс тіліндегі нұсқада 10 сұрақ бар, оның 5-і позитивті, 5-і негативті мағынада берілген. Жауаптар 5 балдық Лайкерт шкаласы бойынша бағаланады [16]. Жоғары жиынтық балл респонденттің өзін-өзі бағалауының жоғары деңгейде екенін білдіреді (қосымша №2).

Маничев пен оның әріптестері жүргізген психометриялық сараптаманың нәтижелері шкаланың жоғары ішкі сәйкестігін көрсетті (кронбахтың $\alpha = 0,82-0,86$) және техниканың бір өлшемді факторлық құрылымы расталды. Конвергентті жарамдылық өзін-өзі бағалау, өзіндік тиімділік және эмоционалды тұрақтылық көрсеткіштерімен оң корреляциямен дәлелденді. Сонымен қатар, шкаланың критерийінің негізділігі қанағаттанарлық деп бағаланды, бұл оны ғылыми зерттеулерде қолдануға мүмкіндік береді [16].

Осыған байланысты ШБСО шкаласының орыс тіліндегі нұсқасын қолдану зерттеу мақсатына сай келеді және балалардың өзін-өзі бағалауын интегративті жеке ресурс ретінде бағалауға мүмкіндік береді [16].

Мәліметтерді талдау

Ата-аналардың діндарлығы мен балалардың өзін-өзі бағалауы арасындағы байланысты зерттеу үшін корреляциялық статистикалық әдіс қолданылды. Бұл талдау ата-аналардың діни сенімдері мен тәжірибелері мен маңызды жеке ресурс болып табылатын балалардың өзін-өзі бағалау деңгейі арасындағы байланысты эмпирикалық түрде растауға мүмкіндік берді.

Зерттеу әдістері

Бұл пилоттық зерттеу ата-аналардың діндарлық деңгейі мен балалардың негізгі өзін-өзі бағалауы арасындағы ықтимал байланысты алдын ала анықтау мақсатында жүргізілді. Зерттеуге 9 діни отбасы қатысты, бұл 18 ата-ана мен 22 баланы құрады. Ата – аналардың жасы 40 пен 60 жас аралығында, ал балалар 15 пен 18 жас аралығында болды. Қатысушыларды іріктеу мақсатты іріктеу әдісімен жүзеге асырылды.

Зерттеуде екі негізгі әдіс қолданылды. Біріншісі-діндарлық шкаласы, ол ата-аналардың сыртқы және ішкі діндарлық деңгейін бағалауға арналған. Екіншісі-балалардың негізгі өзін-өзі бағалау деңгейін өлшеуге арналған өзін-өзі бағалау шкаласы. Әрбір әдістеменің сенімділігі Альфа Кронбах коэффициентімен тексерілді.

Зерттеу Google Forms Арқылы онлайн режимінде жүргізілді. Қатысушыларға сілтемелер жіберіліп, сауалнамалар жеке толтырылды. Жауаптар мәліметтер базасында сақталып, әрі қарай өңдеуге дайындалды.

Жиналған деректерді өңдеу үшін әртүрлі статистикалық әдістер қолданылды. Орташа мәндер Excel ағдарламасында есептелді. Корреляциялық талдау jamovi бағдарламасында айнымалылар арасындағы қатынастарды, Соның ішінде Пирсон мен Спирман корреляциясын анықтау үшін жүргізілді. Сонымен қатар, таразылардың ішкі сенімділігі (Альфа Кронбах) бағаланды.

Бұл пилоттық әдістемелік тәсіл бізге зерттеу үшін бастапқы деректерді жинауға, әдістемелердің қолданылуын тексеруге және болашақ толық зерттеуге дейін негізгі гипотезаларды тексеруге мүмкіндік берді.

Нәтижелерді талдау

Ата-аналардың діндарлығы

Ата-аналардың сыртқы және ішкі діндарлығы көрсеткіштер бойынша бағаланды. Сыртқы діндарлықтың орташа мәні 4,04, ішкі діндарлық-3,96 құрады. Таразылардың сенімділігі жоғары деңгейде анықталды: Кронбах $\alpha = 0,788$ (сыртқы), 0,968 (ішкі); McDonald $\omega = 0,856$ және 0,968. Балалардың өзін-өзі бағалау шкаласы да сенімді ($\alpha = 0,726$, $\omega = 0,837$). Бұл көрсеткіштер әдістердің ішкі сенімділігі жоғары, алынған мәліметтер тұрақты және зерттеу мақсаттарына сәйкес келетіндігін білдіреді.

Ата-аналардың сыртқы және ішкі діндарлығы балалардың өзін-өзі бағалауына жағымды әсер етуі мүмкін, өйткені ата-аналардың діни сенімдері мен мінез-құлқы балалардың өзін-өзі

бағалауына үлгі болып, олардың психологиялық дамуы мен әлеуметтік өзара әрекеттесуіне әсер етеді. Сонымен қатар, зерттеу нәтижелері теріс өзін-өзі бағалаудың ата-ананың діндарлығын төмендетуге статистикалық маңызды әсер етпейтінін көрсетті, бұл бұл көрсеткіш балалардың жеке мінез-құлқымен, әлеуметтік ортасымен немесе психологиялық факторларымен де байланысты екенін көрсетеді.

Кесте №1

Сыртқы және ішкі діндарлық көрсеткіштерінің сипаттамалық статистикасы

Шкалалар	Жалпы саны N	Мин. мәні	Макс. мәні	Орташа мән	Станд. ауытқу
Внеш. религиозность	18	2,20	5,00	4,04	0,715
Внутр. религиозность	18	1,00	5,00	3,96	1,260
N	18				

Балалардың өзін-өзі бағалауы

Зерттеу барысында балалардың өзін-өзі бағалауы екі негізгі көрсеткіштің көмегімен бағаланды: оң баға және теріс бағалау. Сипаттамалық статистиканың нәтижелері бойынша балалардың өзін-өзі оң бағалауы (орташа = 2,72, SD = 0,941) негативтен жоғары болды (орташа = 2,15, SD = 0,698). Шапиро-Уилк сынағының нәтижелері екі көрсеткіштің де қалыпты түрде бөлінгенін көрсетті ($p > 0,05$), бұл Корреляциялық талдау үшін Пирсон әдісін қолдануға мүмкіндік берді. Сонымен қатар, позитивті өзін-өзі бағалау көрсеткіштері балалардың өзіне деген сенімділігін, әлеуметтік ортадағы еркіндік сезімін және олардың қабілеттерін дұрыс бағалау қабілетін көрсетсе, теріс бағалау көрсеткіштері балалардың өзіне деген теріс көзқарасын, олардың қабілеттеріне сенімсіздігін көрсетеді., кейде төмен әлеуметтік белсенділік.

Кесте №2

Позитивті және негативті көрсеткіштердің сипаттамалық статистикасы

Шкалалар	Жалпы саны N	Мин. мәні	Макс. мәні	Орташа мәні	Станд. ауытқу
Позитивті бағалау	22	1,40	4,80	2,72	0,941
Негативті бағалау	22	1,00	3,80	2,15	0,698
N	22				

Кесте №3

Корреляциялық талдау

Айнымалылар	r (Пирсон)	p	ρ (Спирмен)	p
Внеш. религиозность – Позит. бағалау	0.938	<0.001	0.925	<0.001
Внутр. религиозность – Позит. бағалау	0.748	<0.001	0.543	0.020
Внеш. религиозность – Негат. бағалау	0.366	0.135	0.381	0.118
Внутр. религиозность – Нег. бағалау	-0.046	0.857	-0.141	0.578

Сыртқы және жалпы діни құндылықтар арақатысында балалардың позитивті өзін-өзі бағалауының көтерілуімен маңызды оң байланыс бар екенін көрсетті. Демек, ата-аналардың діни ынғайлылығы, сенімділігі мен діни тәжірибесі балалардың өзіне деген сенімін нығайтуға ықпал етеді. Осылайша, балалар өзін-өзі жоғары деңгейде бағалауға, өз мүмкіндіктеріне сенуге және әлеуметтік ортада өздерін тыныш сезінулеріне ықпал етуі мүмкін. Негативті өзін-өзі бағалау мен дінділіктің арасындағы байланыс әлсіз, ал статистикалық мән байқалмады. Бұл ата-аналардың діндарлығының балалардың негatifті бағалауларына түгелдей әсер етпейтінін көрсетеді. Сондай-ақ, теріс өзін-өзі бағалау жағдайлары балалардың мінез-құлқына, әлеуметтік ортасына немесе психологиялық жағдайларға байланысты болуы мүмкін. Жұмыстарының нәтижесінде ата-аналардың діндарлығы балалардың позитивті өзін-өзі бағалауына оң әсер ететінін көрсетті, бірақ негatifті бағалауға деген әсері әлсіз және басқа факторлардың әсер етуін ескеру қажет.

Қорытынды

Бұл нәтижелер ата-ананың діни мінез-құлқы мен сенімі балалардың өзіне деген сенімділігін арттыруға ықпал ететінін көрсетеді. Позитивті өзін-өзі бағалау жоғары болған балалар өз мүмкіндіктеріне сеніп, әлеуметтік ортада өзін еркін сезінуі мүмкін, өзара қарым-қатынас жасауда белсенді әрі сенімді болып келеді. Ал негatifті өзін-өзі бағалаудың әлсіз байланысы ата-ананың діндарлығы балалардың өзіне теріс көзқарасына тікелей әсер етпейтінін көрсетеді. Сонымен қатар, негatifті бағалаудың деңгейі балалардың жеке мінез-құлқы, әлеуметтік ортасы немесе психологиялық факторларға байланысты болуы ықтимал, мысалы, өзіне сенбеушілік, мектептегі әлеуметтік жағдай немесе достармен қарым-қатынас ерекшеліктері.

Қорытындылай келе, пилотаждық зерттеу ата-ананың діндарлығы балалардың позитивті өзін-өзі бағалауына айтарлықтай оң әсер ететінін дәлелдеді, алайда негatifті өзін-өзі бағалауға әсері әлсіз болып шықты. Бұл нәтижелер балалардың психологиялық дамуын зерттеуде ата-ананың діни құндылықтары мен мінез-құлқының маңызды ролін көрсетеді. Болашақ зерттеулерде үлгіні ұлғайту, әртүрлі әлеуметтік және мәдени контекстті ескеру, сондай-ақ психодиагностикалық әдістерді жетілдіру арқылы нәтижелерді жалпылау мүмкіндігі қарастырылуы тиіс. Сонымен қатар, балалардың негatifті өзін-өзі бағалау факторларын тереңірек зерттеу үшін қосымша психологиялық көрсеткіштерді (мысалы, стресс, эмоционалдық интеллект, әлеуметтік қолдау деңгейі) енгізу ұсынылады.

Қосымшалар:

Қосымша №1

Мұсылмандық діндарлық сауалнамасының (MRS) сұрақтары

№	Сұрақтар
1	Совершаете ли обязательные намазы (фард) пять раз в день?
2	Совершаете ли необязательные намазы (нафл-намазы) индивидуально или в группе?
3	Пропускаете или объединяете время молитвы (только иногда или редко)?
4	Читаете ли Коран или другие религиозные книги несколько раз в неделю или чаще?
5	Смотрите или слушаете ли религиозные программы?
6	Даете ли деньги бедным (обязательный зекет) часто или очень часто?
7	Даете ли подаяние (деньги нуждающимся или бедным) помимо обязательного зекета?
8	Соблюдаете ли пост Рамадан (воздерживаетесь от воды и еды от восхода до заката)?
9	Совершали ли хадж или стремитесь совершить хадж?
10	Совершали ли умру или стремитесь совершить умру?
11	Переживали ли Вы опыт присутствия Аллаха в своей жизни?
12	Присутствуют ли религиозные убеждения во всей Вашей жизни?

13	Применяете ли свои религиозные убеждения во всех взаимоотношениях с людьми в своей жизни (действительно истинно)?
----	---

Қосымша №2

ШБСО (Базалық өзін-өзі бағалау шкаласы / Core Self-Evaluation Scale) сұрақтары

№	Формулировка вопроса
1	Когда я прилагаю усилия, то обычно добиваюсь успеха
2	Иногда я чувствую себя подавленным
3	Я успешно выполняю задачи
4	Иногда, когда я терплю неудачу, чувствую себя бесполезным
5	В целом я удовлетворён(а) собой
6	Иногда я чувствую, что не управляю своей работой
7	То, что со мной случается и случится, — это дело моих собственных рук
8	Я полон/полна сомнений относительно моей компетенции
9	Я способен/способна справиться с большинством моих проблем
10	Бывают моменты, когда для меня всё выглядит довольно мрачно и безнадежно

ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР:

1. Gunnoe M. L., Moore K. A. Parental religiosity, parenting style, and adolescent social responsibility // *Journal of Early Adolescence*. – 1999. – Vol. 19(2). – P. 199–225.
2. Yonker J. E., Schnabelrauch C. A., DeHaan L. G. The relationship between spirituality and religiosity on psychological outcomes in adolescents: a meta-analysis // *Journal of Adolescence*. – 2012. – Vol. 35(2). – P. 299–310.
3. Guleryuz Erken H., Francis L. J., McKenna U. Love for Allah and love for self: exploring the connection between religious affect and self-esteem among Muslim adolescents in England // *Journal of Beliefs & Values*. – 2022. – Vol. 43(4). – P. 603–616.
4. Rachman F., Nurhidayah N., Yusuf S. Mediation Role of Parental Attachment on the Relationship between Parental Religiosity and Adolescent Self-Esteem // *Indonesian Journal of Psychology*. – 2023. – Vol. 40(1). – P. 45–59.
5. Lazar-Sultanik G. Internalized religiosity and self-esteem among Orthodox Jewish adolescent girls // *Journal of Religious Education*. – 2014. – Vol. 62(3). – P. 215–230.
6. Прихожан А. М. Психологическая диагностика самооценки и уровня притязаний школьников // *Вопросы психологии*. – 2003. – № 4. – С. 36–45.
7. Сушко В. А., Васенина И. В. Религиозность современной российской молодёжи как фактор формирования семейных ценностей // *Социодинамика*. – 2019. – № 6. – С. 28–39.
8. Шевандрин Н. И. Психология воспитания и религиозные ценности личности. – М.: Просвещение, 2004. – 312 с.
9. Филиппов А. В. Религиозность как фактор личностной устойчивости подростков // *Психология и педагогика XXI века*. – 2018. – № 1. – С. 44–51.
10. Akmadi M., Toleubayeva A., Barlybayeva S. Assessment of the relationship between religion, spirituality and well-being among young people of Kazakhstan // *DOAJ Journal*. – 2024. – Vol. 18(2). – P. 122–139.
11. Alimbekova G., Shabdenova A., Lifanova T. Religiousness of Urban Communities in Kazakhstan: Sociological Analysis // *RUDN Journal of Sociology*. – 2020. – Vol. 20(1). – P. 32–44.
12. Shagyrbay A. The Role of Religion in Shaping Sociocultural Self-Identification of Society in Kazakhstan // *Academic Journal of Interdisciplinary Studies*. – 2023. – Vol. 12(1). – P. 57–65.
13. Сембинова А. А. Религиозная ориентация молодёжи в Казахстане // *Общество и религия*. – 2024. – № 2. – С. 40–49.
14. Shaukenova Z. K., Burova E. E., Bektenova M. K. Феномен религиозности в современном Казахстане (социологический взгляд) // *Вестник религиоведения КазНУ*. – 2015. – № 3. – С. 15–29.
15. Judge T.A., Erez A., Bono J.E., Thoresen C.J. The Core Self-Evaluation Scale: Development of a measure // *Personnel Psychology*. 2003. Vol. 56. P. 303–331. <https://doi.org/10.1111/j.1744-6570.2003.tb00152.x>
16. Маничев С.А., Лепехин Н.Н., Ильина О.Н. Русскоязычная версия Шкалы базового самооценивания (Core Self-Evaluation Scale): психометрическая проверка и перспективы использования // *Вестник Санкт-Петербургского университета. Психология*. 2022. Т. 12. Вып. 3. С. 285–308. <https://doi.org/10.21638/spbu16.2022.304>
17. Абдулагатов З.М. О критериях религиозности в исламе // *Исламоведение*. 2020. №3 (45). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/o-kriteriyah-religioznosti-v-islame> (дата обращения: 04.05.2024). DOI: 10.21779/2077-8155-2020-11-3-57–71 1
18. А.Н. Ахметова, А.С. Нурадинов, А.С. Байзакова, Адаптация шкалы мусульманской религиозности в Казахстане//Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінің хабаршысы, ISSN: 2616-6895. eISSN: 2663-2497